

a penado Pavão

opinião como direito

DESARRANJOS CONSTITUCIONAIS

julho 4, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 07 – n. 48/2025

Acabo de ver nas redes sociais que o ministro Alexandre de Moraes (sempre ele) concedeu uma liminar para suspender ato do Congresso Nacional que suspendeu um decreto do Poder Executivo.

Foi o que noticiou a imprensa. Mas não só isso. O ministro marcou audiência de conciliação entre os Poderes como se isto fosse possível juridicamente.

Pelo que escutei, dentre os motivos de alegação (não posso compreender como fundamentação) está o artigo 2º da Constituição da República.

Foi o Poder Executivo, pelas suas habituais lambanças, quem inventou aumento de IOF, para essa sanha arrecadatória tentando cobrir o rombo gerado pela gastança desenfreada. Jamais falou em cortes de gastos.

O Congresso Nacional tem competência para sustar atos do Poder Executivo, conforme estabelece a Constituição da República Artigo 49, IV.

Ao Poder Judiciário cabe, tão só, averiguar se o ato legislativo guarda compatibilidade com a Constituição. Tudo que fizer além disso viola o mesmo artigo 2º invocado pela decisão.

Como pode ser objeto de conciliação matéria indisponível? Não há direito subjetivo próprio a ser conciliado. O que há é regra constitucional expressa e ela não pode ser afastada pela vontade das partes que não são donos da Constituição. Ela é do povo, não dos Poderes. Estes, a ela devem se submeter.

Tudo o que extrapolar o esquema constitucional assentado, desafiando o que foi promulgado em 5 de outubro de 1988, costume chamar de criativismo judicial; nem de perto pode ser assemelhado a protagonismo judicial, quando a situação envolve claramente a proteção da integridade da pessoa humana.

Portanto, estamos diante de um quadro institucional que se configura como mais um verdadeiro desarranjo constitucional, onde a democracia representativa está sendo soterrada com as exéquias de um aparato judicial desfigurado, caótico mesmo.

Se cada um fizer o que lhe vem à cabeça neste país não me surpreenderá se o PCC amanhã pedir seu registro partidário no TSE, isto se não preferir ocupar os quartéis onde os pintores estão de cócoras diante do vilipêndio cometido contra toda uma nação.

Passa da hora do Congresso Nacional instaurar o processo de **impeachment** desse presidente da república. Não há mais cenário político e institucional para que esse governo continue afundando o Brasil já desmoralizado internacionalmente.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

DESCONHECER E IGNORAR
dezembro 15, 2020
Em "Opinião"

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS
outubro 16, 2024
Em "Ensaios"

O ABC CONSTITUCIONAL
maio 9, 2025
Em "Ensaios"

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [direito](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O TAMANHO DO POVO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DESARRANJOS CONSTITUCIONAIS

O TAMANHO DO POVO

CALE-SE!

ANTISSEMITISMO MUDIÁTICO

A NOVA CONSTITUIÇÃO ESCRITA PELO TRIBUNAL

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**